

GO‘ZALLIK FENOMENINI O‘RGANISH MATEMATIKANING PREDMETI SIFATIDA

Islomov San‘at Mash‘al o‘g‘li

O‘qituvchi, ChDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282920>

Annotatsiya. Maqolada matematika atrofimizdagi uyg‘unlik, tartib va go‘zallikni tushunish vositasi ekanligi misollar orqali isbotlangan. Matematika darslarida talabalarning fanga qiziqishi hamda motivatsiyani oshirish maqsadida atrofimizdagi narsalarning asosi matematik go‘zallik ekanligi tushuntirilgan.

Kalit so‘zlar: Fibonachchi sonlari, Eylet tenglamasi, oltin kesim, matematikada go‘zallik, simmetriya.

Аннотация. В статье на примерах доказано, что математика является средством познания гармонии, порядка и красоты вокруг нас. С целью повышения интереса и мотивации учащихся на занятиях по математике объясняется, что основой окружающего нас мира является математическая красота.

Ключевые слова: Числа Фибоначчи, уравнение Эйлера, золотое сечение, красота в математике, симметрия.

Annotation. The article proves with examples that mathematics is a means of understanding harmony, order and beauty around us. In order to increase the interest and motivation of students in mathematics classes, it is explained that the basis of the world around us is mathematical beauty.

Key words: Fibonacci numbers, Euler equation, golden ratio, beauty in mathematics, symmetry.

Kirish.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida talabalarni fanga bo‘lgan qiziqishini turli pedagogik va raqamli texnologiyalarni qo‘llash orqali amalga oshirish dolzarb ahamiyatga ega. Shuningdek mashg‘ulotlarda talabalarning diqqatini bir joyga to‘plash, zerikish, charchoq va e‘tiborsizlikning oldini olish uchun matematika darslariga raqamli vositalar bilan birgalikda mavzuga mos matematik go‘zallikni o‘zida aks ettiruvchi tushunchalar haqida ham ma‘lumot berish lozim. Chunki matematika faqatgina sonlar yoki formulalardan iborat emas, balki atrofimizdagi barcha narsalarda go‘zallikni ifodalaydi. San‘at, arxitektura sohasida keng qo‘llaniladi. Buni hamma talabalar ham bilavermaydi.

Tahlil va natijalar. P.Hemenwayning “San‘at, me‘morchilik va biologiyada Oltin nisbat qanday qo‘llanilishi inson barmog‘i falangalarining nisbati va Fibonachchi sonlari haqida grafiklari” [2] mavjud. Barmoqlar falangalarining uzunligi Fibonachchi sonlari ketma-ketligiga mos kelishini ko‘rsatadigan ilmiy diagrammalar ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan taklif qilingan. Ushbu mavzu asosan **biometriya, anatomiya va matematikaning uyg‘unligi** doirasida o‘rganiladi. Bu mavzuda “Inson organizmi va tabiatdagi estetik tuzilmalar, xususan barmoqlar tuzilishida takrorlanadigan Fibonachchi sonlari va geometrik uyg‘unlik” [3], “Musiqada Fibonachchi va Oltin nisbat naqshlarining inson miyasi va estetik qabuliga qanday ta’siri” [4], “Matematika va biologiya o‘rtasidagi aloqalarni yoritadi, ayniqsa inson tanasidagi geometrik uyg‘unliklar, shu jumladan barmoqlar falangalaridagi nisbatlar” [5], “Tabiiy

shakllardagi fraktallar, Fibonachchi sonlari va simmetriya, inson organlarining fraktal tuzilmasi” [6] **haqida** tadqiqotlar olib borgan.

Fibonachchi sonlari - bu 0 va 1 dan boshlanadigan va har bir keyingi son oldingi ikkita sonning yig'indisi bo'lgan sonlar ketma-ketligidir:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Fibonachchi sonlari **tabiiy uyg'unlik va go'zallikning matematik modeli** sifatida qaraladi. U **matematika, tabiat, san'at, musiqa va texnologiyada ko'p uchraydi**.

Livio M. “Fibonachchi sonlari va oltin nisbatning san'at, tabiat va inson tanasidagi ifodasi” haqida shug'ullangan. “Kungaboqar urug'lari **Fibonachchi spirali** bo'yicha joylashadi, **ananas mevalari** va **archa shoxlari** Fibonachchi naqshida o'sadi. Barmoqlar falangalarining uzunligi Fibonachchi nisbatlariga mos keladi” [1].

Mashhur Eyler tenglamasi

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

matematikaning eng go'zal tenglamalaridan biri bo'lib, eksponensial, trigonometrik va kompleks sonlar orasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Aslida matematika atrofimizdagi uyg'unlik, tartib va go'zallikni tushunish vositasi hisoblanadi. Go'zallikni matematik asosi san'at, dizayn, tabiat, qo'rilish hattoki inson tanasi, qiyofasida ham mavjud.

Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, go'zallikni tasvirlash uchun bitta matematik munosabat keltirilgan. Bu “oltin kesim” yoki “oltin nisbat”, ba'zi manbalarda esa “Ilohiy nisbat” ham deb atalgan.

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

Tabiatdagi go'zal narsalarda tez-tez uchraydigan bu nisbat asosida yunonlar barcha go'zallik matematikada deb hisoblashgan.

Asosiy qiziqishi matematika va «oltin nisbat» prinsipi bo'lgan nemis filosofi Adolf Sezing matematik estetika bilan shug'illangan. Adolf Sezing matematikada go'zallik haqidagi nazariyani kiritgan. U "matematikada go'zallik" konsepsiyasini o'rgangan va matematikaning estetik jihatlarini tushuntirishga harakat qilgan. Uning «Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers aus einem bisher unerkannt geliebten, die ganze Natur und Kunst durchdringenden morphologischen Grundgesetze entwickelt» [7] nomli kitobida inson tanasining proporsiyalari va morfologiyasi haqida o'zining nazariy asoslarini taklif qiladi. Unda u tabiat va san'atdagi proporsiyalarning morfologiyaviy asoslarini tadqiq etadi. Kitobda go'zallik, garmoniya va simmetriyaning inson vositasida qanday namoyon bo'lishini, shuningdek, ta'limot va san'atdagi intilishlarni muhokama qiladi. Sezing inson tanasining proporsiyalarini matematik asosda tushuntira oladigan yangi tushunchalarni ishlab chiqadi.

Amerikalik jarrox Stiven Marquardt oltin nisbatdan foydalanib ideal inson yuzini ifodaladi. **Stiven R. Marquardt** — Amerikalik jarroh bo'lib, u "Marquardt yuz niqobi" ("Repose frontal mask") nomi bilan tanilgan chizma muallifi. Ushbu chizma inson yuzining ideal proporsiyalarini ifodalaydi va oltin kesimdan foydalanadi. Stiven R. Marquardt inson jozibadorligi bo'yicha tadqiqotlar olib boradi.

Marquardtning tadqiqotlariga ko'ra, oltin kesimdan foydalanilgan andoza insonlar tomonidan intuitiv ravishda jozibali deb qabul qilinadigan yuz strukturasi hosil qiladi. U turli irq va millatlarga mansub insonlarning yuzlarini o'rganib, go'zallik universal bo'lishini isbotlashga harakat qilgan. Ushbu niqob plastik jarrohlar va kosmetologlar tomonidan yuz tuzilishini aniqlash, mukammal yuz shaklini yaratish va jarrohlik aralashuvlarini rejalashtirishda qo'llaniladi.

Marquardt oltin kesimga asoslangan niqob inson yuzini go'zallik standartlariga mos ravishda baholash va estetik yaxshilashga yordam berishini ilgari surgan.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, matematika faqat formula va hisob - kitoblardan iborat emas, balki **go'zallik** va **mukammallik** bilan bog'liq chuqur falsafiy va ilmiy tushunchalarni ham qamrab oladi. Talabalarga **matematik go'zallikni** tushuntirish nafaqat ularning fan bilan qiziqishini oshiradi, balki ijodiy va analitik tafakkurlarini ham rivojlantiradi.

Estetik idrok va texnik tushunchalarni uyg'unlashtirish orqali talabalar **turli sohalarda innovatsion fikrlash qobiliyatiga** ega bo'lishadi. **Tabiat, san'at, dizayn, texnologiya va musiqada** matematik go'zallikni anglash ularning dunyoqarashini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Livio M. "The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number" – New York: Broadway Books. 2002.
2. **Hemenway P.** *Divine Proportion: Phi In Art, Nature, and Science*. ISBN: 978-1402736286 **2005**.
3. **Doczi G.** *The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art and Architecture*. ISBN: 978-0877731931 **1994**.
4. **Levitin D.J.** *This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession*. ISBN: 978-0525949695 **2006**.
5. **Kappraff J.** *Connections: The Geometric Bridge Between Art and Science*. ISBN: 978-9810247020 **2001**.
6. **Mandelbrot B.** *The Fractal Geometry of Nature*. ISBN: 978-0716711865 **1982**.
7. Adolf Zeising «Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers aus einem bisher unerkannt gebliebenen, die ganze Natur und Kunst durchdringenden morphologischen Grundgesetze entwickelt» 1854.